

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ГРИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583215>

Х.Абдурасулов

Доцент, Академический преподаватель

Б.Б.Каршиев

*Ассистент Каршинский инженерно-экономический институт,
Узбекистан, Кашкадарья, Карши город*

О.О.Хамраев

КарИЭИ -преподаватель высшей категории

Аннотация: В этой статье приводится некоторые применению применение формулы Грина, встречающиеся в прикладных задачах. Вычисление циркуляция векторного поля с помощью формулы Грина. Известно, что формула Грина представляет собой частный случай теоремы Стокса.

Ключевые слова: Формулы Грина, циркуляция, векторного поля, теоремы Стокса, площади, астроидай, формулу Гаусса – Остроградского, Циркуляция потоку, ротора вектора, контур

I. Пусть в области D с границей L задано плоское векторное поле $a = P(x, y)i + Q(x, y)j$, где координаты $P(x, y)$, $Q(x, y)$ непрерывны и имеют непрерывные частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$, Тогда

справедлива формула Грина
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int P dx + Q dy \quad (1)$$

При этом граница L проходится так, что область D остается слева.

Область D может быть и неодносвязной, так что граница ееможет состоять из нескольких компонент (см рис 1). В этом случае под интегралом $\oint_L P dx + Q dy$. понимается сумма интегралов по всем компонентам граница области D . Формула Грина (1) представляет собой частный случай теоремы стокса.

Рис 1

II. Вычисление площади с помощью формулы Грина. Пусть D – некоторая область с границей L и S площадь этой области. Известно, что двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ при $f(x, y) = 1$ выражает площадь области D , $S_D = \iint_D dx dy$.

По этому, если в формуле Грина подобрать $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ таким образом, чтобы $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$. То площадь S области D определяется

формулой $S = \iint_D dx dy = \oint_L P dx + Q dy$. (2). Положим $Q(x, y) = x$; $P(x, y) = 0$,

тогда $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$ и $S = \oint_L x dy$ (2), полагая $P(x, y) = -y$ и $Q(x, y) = 0$,

аналогично находим $S = -\oint_L y dx$ (3) Складывая почленно равенства (2) и (3), деля на 2, получаем формулу для вычисления площади S :

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx. \quad (4)$$

Пример–1. Вычислить площади, ограниченную астроидой $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$

Решение. Для вычисления площади воспользуемся формулой

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx, \quad \text{где} \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t dt, \quad dx = -3a \cos^2 t \sin t dt, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

следовательно,

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (3a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 3a^2 \sin^4 t \cos^2 t) dt = \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3}{16} a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos 4t) dt = \frac{3}{16} a^2 \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{16} a^2.$$

III. Вычисление циркуляция векторного поля с помощью формулы Грина. Известно, что формула Грина представляет собой частный случай теоремы Стокса. Пусть координаты вектора $a(\mu) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ непрерывны и имеют непрерывные частные производные.

ТЕОРЕМА. Циркуляция вектора $\vec{a}$ по замкнутому контуру L равна потоку ротора этого вектора через любую поверхность, Σ , натянутую по контуру L :
$$\oint_L (\vec{a}, d\vec{r}) = \iint_{\Sigma} (\text{rot } \vec{a}, \vec{n}^0) d\sigma.$$

Формулу Грина дает возможность в некоторых случаях упростить вычисление циркуляции векторного поля.

Пример 2. Вычислить циркуляцию вектора

$$a = \sqrt{1+x^2+y^2}i + y \left[xy + \ln(x + \sqrt{1+x^2+y^2}) \right]j \quad \text{по окружности} \\ x^2 + y^2 = R^2.$$

Решение. Циркуляция данного вектора равна

$$C = \oint_L (a, dr) = \oint_L \sqrt{1+x^2+y^2} dx + y \left[xy + \ln(x + \sqrt{1+x^2+y^2}) \right] dy.$$

Здесь $P = \sqrt{1+x^2+y^2}$, $Q = xy^2 + y \ln(x + \sqrt{1+x^2+y^2})$

находим частные производные.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$$

Применяя формулу Грина, получим

$$C = \iint_D \left(y^2 + \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}} - \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \right) dx dy = \iint_D y^2 dx dy.$$

Переходя к полярным координатам $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, будем иметь $C = \iint_D \rho^2 \sin^2 \varphi \rho d\rho d\varphi = \iint_D \rho^3 \sin^2 \varphi \rho d\rho d\varphi$. Так как $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \rho \leq R$,

$$\text{то } C = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{\pi R^4}{4}.$$

Формулы Грина. Пусть φ, ψ – две скалярные функции точки.

Составим вектор $\vec{a} = \varphi \text{grad } \psi$. Тогда

$$\text{div } \vec{a} = \text{div}(\varphi \text{grad } \psi) = \varphi \text{div } \text{grad } \psi + (\text{grad } \varphi, \text{grad } \psi) = \varphi \Delta \psi + (\text{grad } \varphi, \text{grad } \psi)$$

Применим теперь формулу Гаусса – Остроградского

$$\oint_{\Sigma} (a, n^0) d\sigma = \iiint_V \text{div } a dv$$

Заметим, что в нашем случае

$$(a, n^0) = (\varphi \text{grad } \psi, n^0) = \varphi (\text{grad } \psi, n^0) = \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n}.$$

В результате получаем первую формулу Грина

$$\iiint_V [\varphi \Delta \psi + (\operatorname{grad} \varphi, \operatorname{grad} \psi)] dv = \iint_{\Sigma} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} d\sigma, (5)$$

Которая при $\varphi = \psi$ превращается в формулу

$$\iiint_V [\varphi \Delta \varphi + ((\operatorname{grad} \varphi)^2)] dv = \iint_{\Sigma} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma. (6)$$

Если в формуле (5) положить $\varphi \equiv 1$, то получим

$$\iiint_V \Delta \psi dv = \iint_{\Sigma} \frac{\partial \psi}{\partial n} d\sigma.$$

Поменяем в формуле (5) местами φ и ψ и вычтем получившуюся в результате формулу $\iiint_V [\psi \Delta \varphi + (\operatorname{grad} \psi, \operatorname{grad} \varphi)] dv = \iint_{\Sigma} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma$ (6).

из формулы (6) мы получим тогда вторую формулу Грина

$$\iiint_V (\varphi \Delta \psi - \psi \Delta \varphi) dv = \iint_{\Sigma} \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) d\sigma.$$

Здесь предполагается, что все функции, с которыми приходится иметь дело, так же как и их производные, встречающиеся в формулах, непрерывны в рассматриваемой области.

Пример 3. Найти поверхностный интеграл, $I = \iint_{\Sigma} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} d\sigma$. Взятый

по сфере $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ для $\varphi = x^2 + y^2$ и $\psi = y^2 + z^2$.

Решение. В силу первой формулы Грина искомым интеграл равен

$$I = \iiint_V [\varphi \Delta \psi + (\operatorname{grad} \varphi, \operatorname{grad} \psi)] dv,$$

где область интегрирования V – шар: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Имеем $\Delta \psi = 4$, $\operatorname{grad} \varphi = 2xi + 2yj$,

$$\operatorname{grad} \psi = 2xj + 2yk, (\operatorname{grad} \varphi, \operatorname{grad} \psi) = 4y^2$$

поэтому

$$I = \iiint_V (4x^2 + 4y^2 + 4y^2) dv = 4 \iiint_V (x^2 + 2y^2) dv.$$

Переходя к сферическим координатам $x = r \cos \varphi \sin \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \theta$. Получим

$$I = 4 \iiint_V (r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + 2r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi =$$

$$= 4 \int_0^{2\pi} (\cos^2 \varphi + 2 \sin^2 \varphi) d\varphi \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr = \frac{4}{5} \int_0^{2\pi} (1 + \sin^2 \varphi) d\varphi \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta =$$

$$= \frac{12}{5} \pi \left(-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{16}{5} \pi.$$

Пример 4. Найти поверхности интеграл $I = \iint_{\Sigma} \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) d\sigma$,

взятый по поверхности

$$\Sigma: x^2 + y^2 = R^2, z = 0, z = H, H > 0, \text{ если } \varphi = x^2 + y^2 + x + z, \psi = x^2 + y^2 + x + 2z.$$

Решение. Искомый интеграл по второй формуле Грина равен $I = \iiint_V (\varphi \Delta \psi - \psi \Delta \varphi) dv$. Для данных функций φ и ψ имеем

$\Delta \varphi = 4, \Delta \psi = 4$ и, значит $I = -4 \iiint_V z dv$. Переходя к цилиндрическим

координатам

$$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, z = z \text{ получим}$$

$$I = -4 \iiint_V z \rho d\rho d\varphi dz = -4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho d\rho \int_0^H z dz = -2\pi R^2 H^2.$$

Пример 5. Найти поверхностный интеграл $I = \iint_{\Sigma} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma$ по замкнутой поверхности Σ ограниченной плоскостями:

$x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$, если $\varphi = e^x \sin y + 1$.

Решение. Данная функция является гармонической, так как $\Delta \varphi = e^x \sin y - e^x \sin y \equiv 0$. Поэтому по формуле (6) будем иметь $I = \iiint_V |\text{grad} \varphi|^2 dv$. Находим модуль градиента функции φ :

$$\text{grad} \varphi = e^x \sin y i + e^x \cos y j \quad |\text{grad} \varphi| = e^x.$$

$$\text{Искомый интеграл равен } I = \iiint_V e^{2x} dv = \int_0^1 e^{2x} dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz = \frac{1}{8} (e^2 - 5).$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТУРАТУРА:

1. В. И. Смирнов курс высшей математики. том II. Издательство «Наука» Главная редакция, физико-математической литературы, Москва 1974.